

QQΣ.Ε .Γ**Σ.Ι

ΣΧ. QQΣ.Ε Σ.Ι Π.Ι.Π Ι :ΖΛ:Υ .ΟΘΗΣΣ Λ
ΣΖΠ.ΟΙ Χ ΓQQ.ΡΓ ΡΟ. Ι †Ζ. Ι †.Θ:†ΞΙ ΙΥΛ
:Χ.Ο (ΞΘΟΧ:ΓΓΣ Ι ΗΗΣ : Σ:ΘΗ Ι ΣΓQ.ΘΕΙ
(1106-1143). ΣΥΟΛ .ΜΗΣΧ ΣΗΡΓ ΡΣΧ.Ι Ι
†Υ:ΟΓ.†ΞΙ †ΣΖΘ:QΞΙ Χ †Γ:Ο† Ζ:ΙΛ Η.Θ Λ
ΓΡΙ.Θ Λ QQΘ.Ε Λ ΘΗ. Λ †ΣΕΕ.ΠΞΙ...

ΣΧ. QQΣ.Ε Ι ΗΘ.ΦΣ. Σ.† †:Ο†Ξ† ΓΣ †ΗΗ. †.Η. Ι
ΣΓΓΓΣ Χ †:ΖΖ:Γ† ΙΘ, ††Ξ† .Θ Θ.† †Λ.ΗΣΠΞΙ
Γ.Η.ΙΞΙ Λ Θ.† †Λ.ΗΣΠΞΙ ΓΓΖΛΣΙΞΙ Θ:Η Λ
:Θ.Ο.Χ .Ι.ΓΓ.Θ Λ Θ.† †.ΗΡΣΠΞΙ. †Η. †Λ:ΗΣ ΗΘ
Ι ΣΣΛΧΗ :Ι:ΥΙ ΣΙΖΧΧΣ†Ι Λ ΣΓΥΣΣΙ Λ ΣΠΘΣΘΡΗ.

ΣΗΘ. :ΘΖΖΣΗ Ι ΣΗΗ:Θ †ΣΟΟ. Σ††:ΧΖΞΙ Χ
:ΙΧΓΣΟΘ Χ ΣΗΗ. Π.Ρ:Λ Ι †:ΘΡ. ΙΘ: 1898.

ΣΧ. :Θ.ΣΟ.Ο .Λ .ΘΣΟ. Ι ΣΙΘΧ.ΠΙ Ι ΘΘ.
ΛΓ.Λ. ΛΛ.Π :Γ:Ο Ι ΗQ.ΙΘ., ΣΧ. .ΘΣΟ. Ι
:Γ.ΟΣΓ.Η ΗΣ:ΕΣ.